

HAYDOVCHILARDA YO'LLARDA HARAKATLANISH MADANIYATINI RIV OJLANTIRISH MASALALARI.

Ibragimova Dinara Rustam qizi

G'ijduvon tuman 1-son kasb-hunar maktabi maxsus fan o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12589575>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada haydovchilarda texnik bilimlar, yo'l qoidalarini o'rgatish bilan bir qatorda ularda yo'llarda harakatlanish madaniyatini shakllantirish masalalari haqida so'z yuritilgan..

Kalit so'zlar: madaniyat, harakat xavfsizligi

Аннотация:

В этой статье помимо обучения водителей техническим знаниям и правилам дорожного движения, обсуждались вопросы формирования культуры вождения на дорогах.

Ключевые слова: культура, безопасность дорожного движения.

Annotation:

In this article in addition to teaching drivers technical knowledge and traffic rules, issues of forming a culture of driving on the roads were discussed.

Key words: culture, traffic safety

Yo'l harakati havfsizligini ta'minlashni nazariy o'rganish ob'ektlari qatorida "yo'l harakati xavfsizligi" tushunchasini o'rganish markaziy o'rinni egallaydi. "Yo'l harakati xavfsizligi" tushunchasining turli xil ta'riflari borligiga uning mazmunida bo'ladigan doimiy o'zgarishlar bilan izohlanadi. Bu har qanday hodisaning tabiiy holatidir. Yo'l harakati xavfsizligining mazmuni davlat rivojlanishining o'ziga xos tarixiy shart-sharoitlari, uning nazariy tushunchasi va qonunchilikni tartibga solish holati bilan ham belgilanadi. Shunday qilib, 90-yillarda siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar oqibatida XX asrning oxirlarida shakllangan ushbu kategoriyaning izohi, sovet davridagi tushunchadan mutlaqo farq qiladi. Shu nuqtai nazardan ta'kidlashimiz lozimki, ushbu tushunchaning tadqiqi ikkita asosiy "yo'l harakati" va "xavfsizlik" tushunchalarning tahliliga tayanib, ularning mazmun va mohiyatini alohida-alohida o'rganish maqsadga muvofiqdir.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Vazirlar Mahkamasining 2000 yil 11 dekabrda 472-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Yo'l harakati qoidalari"ning 2-bandida tahlil qilinayotgan tushunchaga "yo'l harakati xavfsizligi - yo'l harakati qatnashchilarining yo'l-transport hodisalari va ularning oqibatlaridan himoyalanganlik darajasini aks ettiruvchi yo'l harakati

holati” deb ta’rif berilgan⁸. Shuningdek, 2015 yil 24 dekabrda 370-son qarori bilan tasdiqlangan “Yo’l harakati qoidalarini”ning 6-bandida ham “yo’l harakati xavfsizligi” tushunchasiga yuqoridagi ta’rif aynan bayon etilgan. Ya’ni unga ko’ra “yo’l harakati xavfsizligi – yo’l harakati qatnashchilarining yo’l-transport hodisalari va ularning oqibatlaridan himoyalanganlik darajasini aks ettiruvchi yo’l harakati holati” hisoblanadi.

Qabul qilinayotgan qaror va farmonlarga qaramay, yo’llarimizda turli qoidabuzarliklar, baxtsiz hodisalar sodir bo’lmoqda. Bunga asosiy sabab sifatida haydovchilarimizda yo’llarda harakatlanish madaniyati yetishmayotganligini sabab qilib ko’rsatish mumkin. Mazkur baxtsiz hodisalarning oldini olish, yo’llarda harakatlanish madaniyatini shakllantirish maqsadida maktabgacha ta’lim tizimidan toki mahalla, tumanlargacha madaniy targ’ibot va tashviqot tadbirlarini o’tkazishimiz zarur.

Adabiyotlar:

1. Шадиев, А. Х. (2020). Факторы, влияющие на развитие экотуризма. Достижения науки и образования, (5 (59)), 31-32.
2. Shadiyev, A. (2022). O ‘QUV EKSKURSIYASI-TURIZMNI O ‘QITISHNING INNOVATSION USULI SIFATIDA. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 13(13).
3. Mahmudovna, Q. G. (2024). RAQOBAT STRATEGIYALARI, ULARNI AMALGA OSHIRISHDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA JURNALI| JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY, 3(5), 15-21.
4. Mahmudovna, G. G. (2024). COMPETITIVE STRATEGIES, THE IMPORTANCE OF USING INNOVATION IN THEIR IMPLEMENTATION. IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA JURNALI| JOURNAL OF ECONOMY AND MODERN TECHNOLOGY, 3(5), 8-14.
5. Mahmudovna, Q. G. (2024). OLIY TA’LIM MUASSASALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI TAVSIFLOVCHI OMILLAR. Gospodarka i Innowacje., 46, 620-627.
6. Mahmudovna, Q. G. (2024). OLIY TA’LIM MUASSASALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION FAOLIYATNING AHAMIYATI.

